

ДЕРМАТОСКОПИЯ ПРИ АКТИНИЧЕСКОМ КЕРАТОЗЕ

Аюбова Н.М., Хамидов Ф.Ш.

Ташкентский Государственный медицинский университет

Андижанский Государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18740251>

Дерматоскопия (синоним - эпиллюминисцентного микроскопия) - метод исследования поверхностных поражений кожи с помощью специального прибора - дерматоскопа.

Дерматоскопия - это неинвазивный метод, который позволяет увидеть структуру кожи с увеличением в 10 раз (x10). Врач может детально рассмотреть эпидермис, его цвет, дермо-эпидермальные соединения и сосочковый слой дермы. Во время диагностики на кожу наносят иммерсионный гель или масло для улучшения качества изображения. Дерматоскопия может помочь в дифференциальной диагностике пигментированных АК от меланомы, лентиго и поверхностных и / или пигментированных базально-клеточных карцином. Раньше это было возможно только лишь на основании гистологического анализа тканей после хирургического удаления.

Дерматоскопия является стандартом диагностики новообразований кожи в развитых странах и в обязательном порядке проводится перед удалением любого новообразования (родинки, папилломы, бородавки, невуса и т. д.), она позволяет по внешним признакам определить природу образования, выяснить его безопасность. Дерматоскопические признаки актинического кератоза включают «клубничный» узор, поверхностные желтоватые чешуйки, фолликулярный гиперкератоз, розетки. Сосудистый паттерн представлен мелкими извитыми сосудами, окружающими волосяной фолликул, или точечными (пунктирными) сосудами. Дерматоскопическими признаками пигментной формы АК являются псевдосеть имеющий коричнево-серый цвет, кольцевидно-зернистая модель, единичные или множественные точки и глобулы коричневатого цвета, окружающиеся устья волосяных фолликулов [Хлебникова А. Н., Обыденнова К. В., Седова Т. Г., Андрюхина В. В. Диагностика актинического кератоза методом дерматоскопии. Вестник дерматологии и венерологии. 2017; (2):45–52 /Peris K., Micantonio T., Piccolo D. et al. Dermoscopic features of actinic keratosis. J Dtsch Dermatol Ges. 2007;5(11):970–976].

Результаты, полученные при проведении дерматоскопии, должны рассматриваться исключительно в совокупности с данными объективного осмотра и с учетом анамнеза.

Вывод. Применение дерматоскопии в стандартной диагностике новообразований помогает дерматологу в постановке точного диагноза больному, в том числе актиническим кератозом. Современных условиях каждый врач общего профиля, узкие специалисты как дерматологи и косметологи должны уметь пользоваться дерматоскопом и его электронно обеспечиванными вариантами.